

СЕКЦИЯ «История и археология Большого Средиземноморья в средневековье»

УДК 94/904

Белоусова А.И.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОГО НАСЕЛЕНИЯ ГЕНУЭЗСКИХ ФАКТОРИЙ НА ПРИМЕРЕ КРЕПОСТИ ЧЕМБАЛО-БАЛАКЛАВА

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. В статье рассмотрены события XIII–XVIII вв в регионе Северного Причерноморья. Описано одно из поселений подконтрольного Генуе государственного образования. Отмечено, что появление генуэзцев в пределах современной Балаклавы относится к первой половине XIV в. Крепость Чембало охарактеризована как один из самых значимых торговых узлов в системе средневековой экономики Таврики, а также как многоконфессиональный и полиэтничный город. Для детального раскрытия темы многоконфессиональности населения Чембало были привлечены результаты археологических исследований, которые подтвердили факт значительного перевеса православного населения по сравнению с представителями других конфессий. Подчеркнута необходимость продолжения исследований на территории крепостного ансамбля Чембало-Балаклава.

Abstract. The events of the 13th–18th centuries in the Northern Black Sea region are considered. One of the settlements of the state formation controlled by Genoa is described. It is noted that the appearance of the Genoese within the modern Balaklava dates back to the first half of the 14th century. The fortress of Chembalo is characterized as one of the most significant trading hubs in the system of the medieval economy of Taurica, as well as a multi-confessional and multi-ethnic town. Disclosing the topic of the multi-confessional population of Chembalo, authors involved the results of archaeological research. They confirmed the fact that the Orthodox population significantly outnumbered the representatives of other confessions. The need for further archaeological survey on the territory of the fortress ensemble Chembalo-Balaklava is emphasized.

Ключевые слова: Чембало, Балаклава, Генуэзская республика, Генуэзская Газария, Северное Причерноморье, Крымский полуостров, археологические исследования.

Key words: Cembalo, Balaklava, Genoese Gazaria, Northern Black Sea Coast, Crimean Peninsula, archaeological research.

На протяжении XIII–XIV вв. в регионе Северного Причерноморья усилиями Генуэзской республики постепенно складывалась сеть поселений и торговых факторий. К концу XIV в. окончательно оформленное подконтрольное Генуе государственное образование включало в себя поселения от дельты Дуная (Ликостомо, Килия) до Крымского полуострова (Солдайя, Каффа, Воспоро, Чембало). Верховная власть над этими землями принадлежала консулу, который находился в столице этих владений – Каффе (Феодосия). Подобное объединение обеспечивало торгово-экономическое превосходство Республики Святого Георгия в пределах региона Северного Причерноморья на протяжении XIV–XV вв. Подобная роль городов определила и пестроту народов, посещающих или постоянно проживающих в этих землях. Часть населения представляли латиняне: выходцы из самой Генуи, а также из Германии, Польши, Испании, Франции и Венгрии. Однако по численности населения латиняне значительно уступали не латинянам, чаще всего, армянам и грекам. Кроме того, среди населения нередко встречались представители еврейской, русской, караимской, татарской общин. И даже кавказские народы. Об этом можно судить, исходя из информации, сохранившейся в письменных источниках. Также согласно сохранившимся данным у представителей каждой из этих общин имелись свои кварталы, центрами которых выступали сакральные сооружения представителей того или иного вероисповедания. Подобная практика встречается, к примеру, на территории одной из самых значимых генуэзских крепостей, руины которой находятся в 12 км. от центра Севастополя на южной окраине Балаклавы, на скалистом мысу горы Кастрон. Сохранившиеся на сегодняшний день руины стен и башен ограждали с северо-востока и востока территорию, приблизительно равную 3,5 га. Речь идет об уникальном средневековом крепостном ансамбле Чембало. Появление генуэзцев в пределах современной Балаклавы относится к первой половине XIV в. [14, с. 531]. На рубеже 1344–1345 г. Генуэзцы в спешке сооружают в Чембало некоторые укрепления. К моменту монгольского нашествия

на крепость, генуэзцы успеют частично укрепить только внешний периметр, с северо-восточной стороны, валом с деревянным палисадом (частоколом) и земляным рвом. Аналогичным образом в первое время были укреплены Каффа и Сугдея. Долгое время многие исследователи считали, что в Чембало не мог быть сооружен ров и вал в виду сложившихся особенностей рельефа. Однако на северо-восточном склоне сохранились реальные остатки этих фортификационных сооружений [1, с. 53]. Выполненная сотрудниками Южнокрымской археологической экспедиции (С.Б. Адаксина, В.Л. Мыц) инструментальная съемка памятника позволила проследить вал с внешним и внутренним рвами на протяжении около 110 м. [2, с.165], [15, с.103]. Общая протяженность с северо-востока – не менее 300 м, с востока – 110 м. На практике этого оказалось недостаточно, и в конечном итоге город со всеми деревянными конструкциями и укреплениями подвергся пожару и разорению со стороны монгольского войска. В то время как большая часть местного населения укрылась в горной местности. Впоследствии, выполняя ремонтные работы пострадавших от землетрясения и осады укреплений, генуэзцы не станут реконструировать палисад, ров и земляной вал [7, с. 15]. На тот момент фактория не только не являлась густонаселенной, но и не успела окончательно сформироваться в качестве одного из торговых узлов Северного Причерноморья [14, с. 531].

Тем не менее, генуэзцам вскоре всё же удастся основательно закрепиться в Чембало. И значительно нарастить торгово-экономический потенциал города. В частности, содержащиеся сведения в ряде документов конца XIV столетия позволяют заключить, что Чембало постепенно получает роль одного из самых значимых рыночных узлов. Основными предметами экспорта из местного порта являлись кожа, соль и лен. Татары здесь в основном занимались работоторговлей. Латиняне перевозили из Европы различные ткани. Сами генуэзцы поставляли на рынок Чембало большое количество фруктов и овощей, зерно, вино, рыбу и другие продукты, которыми славилась сельская округа генуэзских факторий [14, с. 532]. Таким образом, Чембало наравне с другими генуэзскими торговыми поселениями превращается в многоконфессиональный, полиэтничный город. И несмотря на то, что территория принадлежала католикам, главенствующее положение по численности населения на этой территории занимали православные греки. Остальной процент составляли католики, армяне, мусульмане и иудеи. Такой вывод можно сделать не только благодаря информации из письменных источников. Но и, если опираться на данные многолетних археологических исследований.

За время проведения сотрудниками совместной Южно-Крымской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа и Национальным заповедника «Херсонес Таврический» археологических изысканий на территории средневековых крепостных укреплений Чембало в период с 1991 по 2018 гг. было изучено 5 христианских культовых сооружений, принадлежащих различным городским общинам. Из них католическим храмом являлась так называемая «Консульская церковь». Церковь расположена на крутом склоне в западной части горы Кастрон на высоте 45 м. над уровнем моря. С западной стороны примыкает к консульскому замку Св. Николая. По по одной из версий, с конца XIV в. и до начала османского присутствия, составляла единый комплекс с остальными строениями замка [9, с. 214]. Однако, согласно мнению С.Б. Адаксиной и В.Л. Мыца, однозначно утверждать, что храм являлся единым комплексом с консульским замком, нельзя. По крайней мере до того момента, пока не будет обнаружено примыкание крепостных стен к церкви с северо-запада и севера. Что в свою очередь дало бы возможность изучить оборонительную систему в данной части замка [8, с. 15].

Исходя из расположения церкви, С.В. Дьячков и Н.А. Алексеенко предположили, что храм, вероятнее всего, был воздвигнут в честь св. Николая, считавшегося покровителем мореплавателей. Однако С.Б. Адаксина и В.Л. Мыц на страницах одного из своих последних исследований, посвящённых чембальским культовым сооружениям, отмечают, что западный склон г. Кастрон, на котором, собственно, и возведен храм, именуется мысом не св. Николая, а св. Георгия. Из чего следует и их предположение о возведении церкви именно во имя св. Георгия – одного из главных генуэзских святых. Остатки данного культового сооружения были впервые раскопаны в 1991 г., объединённой экспедицией Института археологии Российской академии наук во главе с А.В. Сазановым, и сотрудников Херсонесского музея под руководством Н.А. Алексеенко. Тем самым было положено начало современному периоду в истории исследования крепости Чембало. Повторное изучение происходило в 1999–2003 гг. совместной экспедицией Харьковского Национального университета им. В.Н. Каразина (С.В. Дьячков) и Национального заповедника «Херсонес Таврический» (Н.А. Алексеенко). А также в 2018г. сотрудниками Государственного Эрмитажа (С.Б. Адаксина, В.Л. Мыц) [9, с. 214].

В результате детального изучения территории храма в течении нескольких полевых сезонов (1991, 1999–2003, 2018) церковь была не до конца открыта с внешней стороны, но в полной мере открыта с внутренней. До сих пор остаются неизученными юго-западный и юго-восточный периметры сооружения [9, с. 214]. Что и дает возможность предполагать даль-

нейшие векторы исследования храма. Исходя из аналитических данных, основанных на результатах проведения археологического исследования, в ходе которых были обнаружены различные архитектурные части храма, можно заключить, что «консульская церковь» функционировала не только в генуэзский период. Но и на протяжении еще какого-то срока после перехода крепости под османский контроль в 1475 году. О чем, в частности, свидетельствуют данные стратиграфического анализа внутри помещения. Было установлено, что среди камней в полу храма присутствуют различные детали иных архитектурных сооружений. Причиной такого вторичного использования архитектурных деталей вероятнее всего являлся существующий в Османской империи запрет на сооружении новых христианских церквей при возможности реконструировать старые, чем и воспользовалось христианское население Чембало.

Другой культовой постройкой Чембало является так называемый «Двухапсидный храм». Руины данного сакрального сооружения находятся на вершине г. Кастрон в 2.50 м. к юго-западу от донжона цитадели на высоте 115.62–115.92 м. над уровнем моря. Церковь была сооружена в середине XV в. на вершине г. Кастрон. История ее функционирования, по всей видимости, была недолгой. Если судить по обнаруженным нумизматическим находкам, возведенный в середине XV века двухапсидный храм уже к окончанию того же столетия подвергся разрушению [9, с. 219–220]. Однако именно этот храм не может быть отнесен четко к одной конфессии, т.к. по мнению С.Б. Адаксиной и В.Л. Мыца, данная церковь могла одновременно служить и для православных, и для католиков, которые совершали богослужения одновременно в разных частях одного здания, разделенного стеной [9, с. 232].

Помимо вышеизложенного, в результате археологических исследований также был подтвержден факт значительного численного превосходства православного населения над представителями других конфессий. Было установлено, что помимо «Двухапсидного храма», который возможно использовался православными греками, православными церквями являлась ещё 2 из 5 изученных храмов. Речь идет о часовне у городских ворот и о церкви Богоматери Оранты (?). Первая из них – «Часовня у городских ворот» располагалась у дороги, шедшей от проезда городских ворот к консульскому замку св. Николая (1388–1475 гг.), в пределах северо-западного склона г. Кастрон на одной из искусственных террас. Храм был сооружен не раньше первой–второй четверти XV в. Скорее всего, церковь была частью инфраструктуры городского квартала, который здесь находился. Руины часовни были исследованы сотрудниками Южно-Крымской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа (С.Б. Адаксина, В.Л. Мыц) в 2007 г. [3, с. 9–22]. Было выдвинуто предположение, согласно которому, более века (20–40 гг. XV в. – 80-е гг. XVI вв.) храм служил усыпальницей. В течение этого времени в храме было захоронено не менее 60 человек. А обнаруженные в храме монетные находки рубежа XVI–XVII вв. служат прямым подтверждением того, что церковь продолжала функционировать и после захвата крепости турками-османами в 1475 году. В то же время, единственная обнаруженная в ходе исследования храма монета 40-х–80-х гг. XIV в. указывает на то, что здесь могла существовать и более ранняя застройка. Однако, чтобы доказать этот факт, необходимо продолжение археологических исследований внутри города [4, с. 21].

Что касается церкви Богоматери Оранты (?), следует упомянуть, что размещалась она к северо-западу от главных крепостных ворот Чембало на отдельной искусственной террасе. Время сооружения церкви относится либо к рубежу XIII–XIV вв. либо к началу XIV в. [9, с. 223]. В то время как дата прекращения его функционирования относится или ко второй половине XVI в., или ближе к концу того же XVI в. [9, с. 225]. Руины храма были исследованы сотрудниками Южно-Крымской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа (С.Б. Адаксина, В.Л. Мыц) в 2009 г. [5, с. 46–61]. Последним из тех храмов, который был исследован археологами в Чембало, но не упомянут в рамках данного исследования, является армянская церковь. Храм располагался на той же террасе, что и двухапсидный храм XV в. У дороги, шедшей к консульскому замку св. Николая. Исходя из данных четырех карт 1771–1817 гг., следует, что на данной территории еще в конце XVIII в. находилась церковь, а к северо-востоку от нее довольно большая (хозяйственная или жилая?) постройка [6, с. 8].

Начало строительных работ на данной территории датируется первой половиной XIV столетия. Тогда, вероятно, было выстроено первоначальное культовое сооружение. После «строительная история» церкви еще не раз будет изменена. Точно могут быть подтверждены два периода проведения перестройки и ремонтных работ. Один из них относится к XV в. Когда на протяжении XV–XVII вв. церковь находилось в собственности у представителей армянской общины (халкидониты). Возможно, возвели ее во имя св. Апостолов Петра и Павла [9, с. 227]. Памятник исследовался сотрудниками Южно-Крымской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа (С.Б. Адаксина, В.Л. Мыц) в 2014–2015 гг. [6, с. 7–35]. Среди наиболее примечательных здешних находок следует уделить особое внимание 17

фрагментам армянских надгробных плит. 1 из них мраморная белого цвета с примесью серых прожилок. В то время как материалом для остальных выступил нуммулитовый известняк. На ряде плит имеются рельефные кресты с подводкой красного и желтого цветов. 8 из них выделяются наличием эпитафий с примерами армяноязычных текстов. Только 1 такая плита с надписью уцелела полностью. Хронологические рамки всех вышеупомянутых экземпляров определяются XVI–XVII вв. [8, с.35].

Гораздо меньше мы знаем о мечетях крепости Чембало. На данный момент мы имеем лишь теоретическое представление о локализации балаклавских мечетей. Имеется в виду отсутствие археологических подтверждений в отношении уже затронутого вопроса о местах расположения мусульманских храмов в пределах территории османской Балаклавы. Отсутствуют и точные данные о размерах и внешнем виде мечетей.

О наличии мечетей сообщается из письменных источников, относящихся только к османскому периоду крепости (после 1475 г.), когда бывшая генуэзская фактория, утратив прежнее значение, перестанет быть центром торговли, превратившись в периферийный османский гарнизон. В первой половине XVI в. (1520 г.) уже была воздвигнута большая пятничная мечеть (мечеть Джами-и-Кебир), находившаяся неподалеку от ворот башни консула Барнабо Грилло на площади у подножья г. Кастрон. И служившая правоверным, населяющим один из самых первых и самых больших мусульманских кварталов крепости [13, с. 18].

Известно, что к наступлению 1542 года в городе появится и малая пятничная мечеть (Мечеть Халзе). Располагалась она вне крепостных стен, как и примыкающий к ней квартал. Если исходить из замечаний знаменитого турецкого путешественника Эвлии Челеби, посетившего эти места спустя более чем столетие (1666 г.), количество мечетей за этот срок не изменилось. Он упоминает всего две мечети. Одна из которых – квартальная, другая – соборная [11, с. 325].

Согласно данным из письменных источников, в предместье Балаклавы – селении Кадыкой не было воздвигнуто отдельной мечети, не смотря на тот факт, что эти земли по большей части населяли татары. Однако в данном случае стоит упомянуть храм Св. Живоначальной Троицы. Возможно, именно он был переоборудован мусульманами в мечеть. По крайней мере, именно на этом факте настаивало местное греческое население, когда в 1805 году просило разрешения на перестройку мечети в церковь. Но данное предположение по-прежнему нуждается как минимум в археологическом обосновании путем тщательного изучения руин разрушенного сакрального сооружения [13, с.19].

Исходя из данных иконографического материала, Балаклавские мечети перестают функционировать уже в первой половине XIX в.

Таким образом, полиэтничность, являющаяся одной из характерных черт генуэзских владений в регионе Северного Причерноморья возможно проследить, в частности, благодаря археологическим исследованиям, не только генуэзской столицы Каффы, но и в меньших городах, подконтрольных Республике Св. Георгия. В данном случае одним из самых подходящих примеров выступает именно крепость Чембало.

Литература

1. Адаксина С.Б. Отчет об археологических исследованиях крепости Чембало (г. Балаклава) в 2002 г. СПб.; Симферополь, 2003. 184 с.
2. Адаксина С.Б. Отчет об археологических исследованиях крепости Чембало (г. Балаклава) в 2003 г. СПб.; Симферополь, 2004. 253с.
3. Адаксина С. Б., Мыц В. А. Отчет об археологических исследованиях средневековой крепости Чембало (г. Балаклава) в 2006 г. СПб.; Симферополь, 2007. 227 с.
4. Адаксина С.Б., Мыц В.А. Отчет об археологических исследованиях крепости Чембало (г. Балаклава) в 2007 г. СПб.; Симферополь, 2008. 215 с.
5. Адаксина С. Б., Мыц В. А., Ушаков С. В. Отчет об археологических исследованиях средневековой крепости Чембало (г. Балаклава) в 2008–2009 гг. СПб.; Симферополь, 2010. 300с.
6. Адаксина С.Б., Отчёт об археологических исследованиях средневековой крепости Чембало (г. Балаклава) в 2014 г. Материалы Южно-Крымской археологической экспедиции. СПб.; Севастополь: ГЭ, 2015. Вып. XII. 204 с.
7. Адаксина С.Б. Формирование малых городов Генуэзской Газарии (на примере фактории в Чембало: 1345–1476 гг.) // Таврические Студии. Исторические науки. Симферополь .2015. № 7.С.12–18.
8. Адаксина С.Б. Отчёт об археологических исследованиях средневековой крепости Чембало (г. Балаклава) в 2018 году. Материалы Южно-Крымской археологической экспедиции. СПб.; Севастополь. 2019. Вып. XVI. 177 с.
9. Адаксина С.Б. Храмы крепости Чембало XIV-XV вв. //Археология евразийских степей. 2021. № 4. С. 213–239.
- 10.Бочаров С.Г. Археология Генуэзской Газарии XIII–XV вв. Определение термина. // Серия История. Политология. 2018. Т. 45. С. 35–135.

11. Бочаров С.Г. Балаклава: введение в историческую топографию османского города 1475–1774 годов на Крымском полуострове. // *Stratum plus. Археология и культурная антропология*. 2019. № 6. С.321–328.
12. Бочаров С. Г. Заметки по исторической географии Генуэзской Газарии XIV–XV вв. Консульство Чембальское // *Поволжская археология*. 2017. № 2. С. 204–223.
13. Иванов А. В. Мусульманские культовые постройки османского времени в Инкермане и Балаклаве // *Великая схизма. Религии мира до и после разделения церквей* // Тезисы докладов и сообщений XVI Международной конференции по истории религии и религиоведению (Севастополь 26–31.05.2014). Севастополь. 2014. С.17–19.
14. История Севастополя в трех томах. Том I. Юго-Западный Крым с древнейших времен до 1774 года. М.: Издательство «ИстЛит», 2021. 688 с.
15. Мыц В.А. Каффа и Феодоро в XV веке. Симферополь: Универсум, 2009. 528 с.